

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШИДА ЕВРООСИЁ ИҚТИСОДИЙ ИТТИФОҚИ БИЛАН ХАМКОРЛИК

Юлдашев Фарходбек Абдумуталибович

Тошкент Молия институти Андижон филиали “Иқтисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси,
Иқтисод фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11042826>

Аннотация: Мақолада Ўзбекистоннинг дунёда содир бўлаётган глобал интеграциялашуви жараёнида Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан яшил иқтисодиётга ўтиш бўйича тузилган шартномаларининг муҳим долизарб масалалари кўриб чиқилади.

Таянч сўзлар: Яшил иқтисод, экологик хавфсизлик, глобал интеграциялашув, иқтисодий иттифок, атроф-муҳит, минтақавий ҳамкорлик, трансчегаравий ҳаракатланиш, табиий ресурслар.

Аннотация: В статье рассматриваются важные вопросы, связанные с соглашениями, заключенными с Евразийским экономическим союзом о переходе к зеленой экономике в процессе глобальной интеграции Узбекистана.

Ключевые слова: Зеленая экономика, экологическая безопасность, глобальная интеграция, экономический союз, окружающая среда, региональное сотрудничество, трансграничное перемещение, природные ресурсы.

Abstract: The article discusses important issues related to agreements concluded with the Eurasian Economic Union on the transition to a green economy in the process of global integration of Uzbekistan.

Keywords: Green economy, environmental safety, global integration, economic union, environment, regional cooperation, cross-border movement, natural resources.

Сўнги йилларда Ўзбекистонда олиб борилаётган оқилона сиёсат мамлакатимизнинг жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашуви жараёнларини янги босқичга олиб чиқди. Кўплаб давлатлар, айниқса, кўшни мамлакатлар билан ўзаро ишончга асосланган ўзаро манфаатли муносабатлар йўлга қўйилди.

Янги Ўзбекистоннинг глобал интеграциялашуви жараёнида мамлакатимизнинг Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан экологик ҳамкорлик айниқса яшил иқтисодиётга ўтиш нуқтаи назардан кўриб чиқиш жуда муҳим долизарблик касб этиб бормоқда. Таҳлилларга кўра, Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан ҳамкорлик табиатни муҳофаза қилиш, аъзо мамлакатларда яшил иқтисодиёт соҳасидаги долзарб вазифаларни ҳал этишни ҳам назарда тутди. Чунки иқтисодий алоқалар табиий ресурслардан фойдаланилмасдан ривожланаолмайди.

ЕОИИ билан ҳамкорликнинг муҳим жиҳатларидан бири шундаки, иқтисодий ва савдо алоқаларининг ривожланиши атроф-муҳит ва аҳоли саломатлигини муҳофаза қилишни ҳам ҳисобга олиши ҳамда бу масалаларга салбий таъсир кўрсатмасдан, ўзаро мутаносиб бўлиши лозим.

Афсуски, Евроосиё иқтисодий иттифоқи таъсис шартномасида аъзо давлатлар ўртасидаги экологик муносабатларни тартибга солувчи махсус бўлим мавжуд эмас. Фақат экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш

соҳасида ҳамкорлик тўғрисида Келишув тузилган. Минтақавий даражада экологик муносабатларни тартибга солиш бўйича икки томонлама битимлар имзоланган холос.

Фикримизча, ЕврооСИё иқтисодий иттифоқи нафақат иқтисодий бирлашма бўлиши, балки иштирокчи мамлакатларнинг табиий бойликларини асраш, такрор ишлаб чиқариш ва улардан оқилона фойдаланиш масалалари бўйича ҳам ҳамкорлик ишларини йўлга қўйиши керак. Лекин, ЕврооСИё иқтисодий иттифоқи доирасида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва хўжалик-иқтисодий фаолиятнинг унга салбий таъсирини олдини олишга қаратилган бирон-бир шартнома тузилмаган. Бу эса, шубҳасиз, интеграция тузилмаларининг бундай йўналишларда интенсификация қилинишини тақозо этади.

Шу туфайли Ўзбекистоннинг ЕврооСИё иқтисодий иттифоқи билан ўзаро ҳамкорлигида экологик хавфсизликни таъминлаш механизмларини яратиш ҳам қўзда тутилмоғи зарур ҳисобланади. Хусусан, бу экологик хавфли ишлаб чиқариш усулларига тўсқинлик қилиш, иқтисодий фаолиятнинг ҳар хил турлари учун экологик стандартларни белгилаш ва зарар етказадиган ёки етказиши мумкин бўлган моддаларнинг трансчегаравий ҳаракатланишига йўл қўймаслик билан боғлиқ ҳолда амалга оширилади.

Аммо, бугунги кунда ушбу саволларга ЕврооСИё иқтисодий иттифоқининг аниқ жавоблари йўқ. ЕврооСИё иқтисодий иттифоқига аъзо мамлакатлар томонидан “яшил иқтисодиёт”га ўтиш ва уни изчил равишда ривожлантириш стратегияларини қабул қилиш борасида ҳам аниқ позиция йўқ. Атроф-муҳитни муҳофаза қилишга ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга йўналтирилган инвестициялар улуши ҳам жуда кам.

Хулоса сифатида шуни айтиб ўтмочимизки давримиз реал ҳолати шуни кўрсатмоқдаки сайёрамизда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш муаммосини фақат дунё мамлакатлари ҳамкорлигида ҳал этиш мумкин. Шу муносабат билан, Ўзбекистоннинг ЕврооСИё иқтисодий иттифоқи каби бирлашмалар билан мустаҳкам алоқада бўлиши ва ушбу иттифоққа аъзо мамлакатлар билан яшил иқтисодиётга ўтиш борасида биргаликда ҳаракатланиши объектив заруратдир. Бу эса, ўз навбатида, келгусида қуйидаги йўналишлар бўйича мустаҳкам ҳамкорлик асосида қуйидаги муҳим ишларни амалга оширишга катта хизмат қилади:

Ўзбекистон билан ЕврооСИё иқтисодий иттифоқи ўртасида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш бўйича ўзаро ахборот алмашинуви тизимини яратиш;

халқаро экологик стандартларни жорий этиш;

глобал иқлим ўзгаришининг олдини олиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш;

табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш технологияларини кенгроқ жорий қилиш ғояларини илгари сурадиган янги иш ўринларни ташкил этувчи “яшил иқтисодиёт” тамойилларини татбиқ этиш;

озик-овқат хавфсизлиги, экологик суғурта ва аудит учун умумий талабларни аниқлаш, руҳсатномалар бериш, экологик хавфли фаолиятнинг умумий рўйхатини ишлаб чиқиш, фойдаланилган табиий ресурсларни ҳисобга олиш талабларини бирлаштириш;

атроф-муҳитга зарар етказувчи чиқиндиларни камайтиришга қаратилган қўшма тадбирларни ишлаб чиқиш.

Ўзбекистоннинг ЕврооСИё иқтисодий иттифоқи билан ҳамкорлиги мамлакатимизда изчиллик билан қизғин олиб борилаётган яшил иқтисодиётга ўтиш жараёнининг янада самарали амалга оширилишига, шу билан бир қаторда, халқимизнинг турмуш даражасини ва фаровонлигини юксалишига ҳамда экологик хавфсизликни таъминлашга хизмат қилади.

REFERENCES

1. 2019-йил 4-октябрдаги иқлим ўзгариши масалаларини миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига интеграция қилишга йўналтирилган 2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш Стратегияси.
2. <https://yuz.uz/news/atrof-muhitni-muhofaza..>
3. АН Podrobno.uz.
4. Иқтисодиёт, 20 апрель 2022, 17:43стр. На русском языке
5. «Газета.uz»